

**GIDROTEKNIK INSHOOTLARNING KUCHLANUVCHANLIK–
DEFORMATSIYON HOLATINI GIDRODINAMIK HISOBI**

Uzakbaeva A. B., Shaniyazova I. Q.,
mexanika muxandisligi II kurs talabalari;

Allanazarov B.R.,
Mexanika muxandisligi, mehnat va texnika xavfsizligi kafedrasida assistenti

Saparov B.B.,
Mexanika muxandisligi, mehnat va texnika xavfsizligi kafedrasida dotsenti
Nukus davlat texnika universiteti,
berdibaysaparov1960@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433355>

Annotatsiya. Maqolada gidrotexnik inshootlarning kuchlanish–deformatsion holatini aniqlashda gidrodinamik yuklamalarni to‘liq hisobga olish metodikasi yoritiladi. Hidrostatik bosim, filtratsiya (pora bosimi), suyuqlik–konstruksiya o‘zaro ta’siri (FSI) va seysmik ta’sir sharoitida inshootning mustahkamligi, barqarorligi hamda deformatsiyalanishi ko‘rsatkichlari integrallashgan tarzda tahlil qilinadi. Nazariy qismda Navye–Stoks, potensial oqim va Darcy filtratsiya tenglamalaridan kelib chiqib chegaraviy shartlar hosil qilinadi. konstruksiya uchun elastiklik (Hooke) hamda samarali kuchlanish (Terzaghi) konsepsiyasi qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: gidrotexnik inshoot, gidrostatik bosim, gidrodinamik bosim, Westergaard, filtratsiya, pora (botiqli) bosimi, samarali kuchlanish, seysmik ta’sir, barqarorlik, konvergentsiya.

Аннотация. В статье освещается методика полного учета гидродинамических нагрузок при определении напряженно-деформированного состояния гидротехнических сооружений. Интегрированно анализируются показатели прочности, устойчивости и деформируемости сооружения в условиях гидростатического давления, фильтрации, взаимодействия жидкость-конструкция и сейсмического воздействия. В теоретической части на основе уравнений фильтрации Навье-Стокса, потенциального потока и Дарси формируются граничные условия. для конструкции используются концепции упругости (Hooke) и эффективного напряжения (Terzaghi).

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, гидростатическое давление, гидродинамическое давление, Westergaard, фильтрация, давление впадина, эффективное напряжение, сейсмическое воздействие, устойчивость, конвергенция.

Abstract. The article covers the methodology for fully accounting for hydrodynamic loads when determining the stress-strain state of hydraulic structures. The strength, stability, and deformability of the structure under conditions of hydrostatic pressure, filtration, fluid-structure interaction, and seismic impact are analyzed in an integrated manner. In the theoretical part, based on the Navier-Stokes filtration, potential flow, and Darcy equations, boundary conditions are formulated. For the construction, the concepts of elasticity (Hooke) and effective stress (Terzaghi) are used.

Keywords: hydraulic structure, hydrostatic pressure, hydrodynamic pressure, Westergaard, filtration, depression pressure, effective stress, seismic impact, stability, convergence.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirish. Hidrotexnik inshootlar uzoq muddat xizmat qiladigan, katta mas'uliyatli muhandislik obyektlaridir. Ularning buzilishi nafaqat iqtisodiy zarar, balki ekologik va ijtimoiy xavflarni ham keltirib chiqaradi. Shu sababli loyihalash bosqichida ham, ekspluatatsiya davrida ham inshootning kuchlanish–deformatsion holatini ishonchli baholash talab etiladi. Bu halotni aniqlashda suvning statik bosimi bilan bir qatorda suv oqimining dinamik ta'siri, to'lqinlar, favqulodda bo'shatish (spilway) rejimlari, gidravlik zarba, shuningdek zilzila vaqtida suv omborida hosil bo'ladigan qo'shimcha gidrodinamik bosim muhim rol o'ynaydi [1,2].

Amaliyotda ko'plab holatlarda gidrodinamik ta'sirlar soddalashtirilgan ko'rinishda (masalan, qo'shimcha bosim koeffitsientlari orqali) hisobga olinadi. Biroq zamonaviy xavfsizlik me'yorlari, yoriqlanishni nazorat qilish, suyuqlik–konstruksiya o'zaro ta'siri va grunt asosidagi filtratsiya jarayonlarining birgalikdagi ta'siri murakkab ko'p-fizikali (multi-physics) hisobni talab qiladi. Mazkur maqolada kompleks yondashuvni tizimli bayon qilishga qaratilgan.

Seysmik faol hududlarda joylashgan suv omborlari va to'g'onlarda gidrodinamik bosimlar ko'pincha konstruksiya kuchlanishlarini 20–40% gacha oshirishi mumkin. Grunt to'g'onlarda esa filtratsion oqim pora bosimini oshirib, kesuvchi mustahkamlikni pasaytiradi va deformatsiyalarni kuchaytiradi [3,4]. Shu bois gidrodinamik hisob -xavfsizlikni baholashning ajralmas qismi.

Adabiyotlar tahlili. Hidrotexnik inshootlarning mustahkamlik hisobi bo'yicha klassik yondashuvlar elastiklik nazariyasi va konstruktiv mexanika asoslaridan kelib chiqadi. Seysmik sharoitda suv ombori bosimini hisoblash bo'yicha Westergaardning qo'shimcha massa (added-mass) konsepsiyasi keng qo'llanilgan. Cheklangan elementlar usulining (FEM) gidrotexnika sohasiga tatbiqi Zienkiewicz va hamkorlarining ishlari bilan tizimlashtirilgan [4].

Xorijiy me'yoriy-texnik manbalar sifatida ICOLD (International Commission on Large Dams) byulletenlari, USACE (U.S.Army Corps of Engineers) qo'llanmalari, shuningdek Eurocode 8 doirasidagi seysmik loyihalash yondashuvlari amaliyotda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston va mintaqaviy amaliyotda esa gidrotexnik inshootlar bo'yicha qurilish me'yorlari, gidravlika va grunt mexanikasi darsliklari [2,10,11], shuningdek GES va irrigatsiya obyektlari bo'yicha ilmiy maqolalar qo'llanadi. Xorijiy adabiyotlarda suyuqlik-konstruksiya o'zaro ta'siri (FSI) masalalari potensial oqim, akustik formulirovka yoki to'liq Navye–Stoks modellar asosida tadqiq qilingan [4]. Zamonaviy sanoat paketlari (ANSYS, Abaqus, OpenFOAM+CalculiX va boshqalar) FSI hisoblarini amalga oshirish imkonini beradi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

[5]. Bunda vaqt bo'yicha integratsiya, kontakt/yoriqlanish modellari, materialning noelastik (plastik) xususiyatlarini hisobga olish muhim masalalar sifatida ko'riladi.

Tadqiqot metodologiyasi va hisoblash sxemasi quyidagi bloklardan iborat: yuklamalarni aniqlash (1); fizik modelni (statik/dinamik; elastik/zararlanish; filtratsiya; FSI) tanlash (2); matematik model – differensial tenglamalar va chegaraviy shartlar (3); sonli diskretlash (FEM/BEM/CFD) (4); verifikatsiya (analitik yechimlar bilan solishtirish) va validatsiya (monitoring ma'lumotlari bilan solishtirish) (5) [6].

Nazariy muhakoma. Hidrotexnik inshootga ta'sir etuvchi yuklamalar odatda: Doimiy yuklamalar (konstruksiya og'irligi, doimiy gidrostatik bosim, grunt bosimi), o'zgaruvchan yuklamalar (suv sathi o'zgarishi, oqim tezligi, to'liqlar, muz bosimi, ekspluatatsion yuklar). favqulodda/dinamik yuklamalar (zilzila, gidravlik zarba, favqulodda bo'shatish, toshqin rejimlari), Geotexnik ta'sirlar (filtratsiya bosimi, gruntning cho'kishi, surilishlar), Termik ta'sirlar (betonning harorat deformatsiyasi, muzlash-erish sikllari) [8,12].

Suv tinch holatda bo'lsa, bosim chuqurlik bo'yicha chiziqli o'zgaradi:

$$p(z) = \rho g z.$$

Bu yerda p – bosim (Pa), ρ – suv zichligi (kg/m^3), g – erkin tushish tezlanishi (m/s^2), z – erkin sathdan pastga yo'nalgan chuqurlik (m). Hidrostatik bosim natijasida to'g'onning pastki qismida maksimal siquv kuchlanishlar hosil bo'ladi.

Oqim ta'siridagi gidrodinamik bosim, agar suv oqimi tezligi v sezilarli bo'lsa, to'g'on/suv o'tkazgich devorida dinamik bosim komponenti paydo bo'ladi. Bernulli yondashuvi bo'yicha Ideal suyuqlik uchun Bernulli tenglamasidan:

$$p + 1/2 \rho v^2 + \rho g z = \text{const}$$

Shundan dinamik bosim qiymati $q = 1/2 \rho v^2$ (Pa) sifatida olinadi. Amaliy hisoblarda oqimning turbulenti va lokal yo'qotishlar koeffitsientlari ham (ζ) hisobga olinadi.

Suyuqlikning umumiy harakati Navye–Stoks tenglamalari bilan ifodalanadi. Ko'p gidrotexnik masalalarda esa oqim potensial (rotorsiz) deb qaralib, tezlik potentsiali φ orqali Laplas tenglamasiga keltiriladi.

$$\rho(\partial v/\partial t + (v \cdot \nabla)v) = -\nabla p + \mu \nabla^2 v + \rho g$$

$$\nabla^2 \varphi = 0 \quad (\text{potensial oqim uchun})$$

Dinamik bosimning konstruktsiyaga ta'siri chegaraviy shart orqali uzatiladi: devor yuzasida normal bosim $p_n(t)$ konstruktsiya sirtiga taqsimlangan yuklama sifatida qo'llanadi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Zilzila paytida to'g'on bilan birga suv massasi ham tebranadi. Westergaard yondashuvi suvning bir qismini to'g'on yuzasiga birikkan qo'shimcha massa sifatida qaraydi [4,5,7,10]. Soddalashtirilgan bahoda qo'shimcha seysmik gidrodinamik bosim quyidagicha ifodalanadi:

$$p_d(y) = C_w \rho a (H - y),$$

bu yerda a -gorizontal seysmik tezlanish (m/s^2), H -suv chuqurligi, y -erkin sathdan pastga koordinata. Amaliy qo'llanmada ko'pincha $C_w \approx 7/8$ koeffitsient ishlatiladi (soddalashtirilgan hol).

$$p_d \approx 7/8 \cdot \rho \cdot a \cdot H \text{ (maksimal qimat)}$$

Konstruktsiya (beton, po'lat, grunt) uchun muvozanat tenglamasi (statik hol):

$$\nabla \cdot \sigma + b = 0$$

Kinematik bog'lanish (kichik deformatsiya):

$$\varepsilon = 1/2 (\nabla u + (\nabla u)^T).$$

Izotrop elastik material uchun Hooke qonuni:

$$\sigma = 2G \varepsilon + \lambda \text{tr}(\varepsilon) I,$$

bu yerda u – siljishlar vektori, ε – deformatsiya tenzori, σ – kuchlanish tenzori, G va λ – Lamé koeffitsientlari, I – birlik tenzor.

Grunt asosida filtratsiya mavjud bo'lsa, bosim (Pa) samarali kuchlanishni (Terzage konsepsiyasi) kamaytiradi:

$$\sigma' = \sigma - u I.$$

Filtratsiya tezligi Darcy qonuniga ko'ra:

$$v_f = -k \nabla h,$$

bu yerda k - filtratsiya koeffitsienti (m/s), h - gidravlik bosim balandligi (m). Gidrotexnik inshootlarda filtratsiya masalasi ko'pincha Laplas tenglamasiga keltiriladi:

$$\nabla \cdot (k \nabla h) = 0.$$

Suyuqlik-konstruktsiya o'zaro ta'siri (FSI) masalasida suyuqlikdagi bosim va tezlik maydonlari konstruktsiyaning siljishlari bilan bog'lanadi. Chegarada (suyuqlik–devor interfeysida) ikki asosiy shart bajariladi:

1) Kinematik moslik: suyuqlikning normal tezligi devorning normal tezligiga teng.

2) Dinamik muvozanat: devorga ta'sir etuvchi bosim kuchi konstruktsiya sirtidagi traksiyaga teng.

$$v_n = \partial u_n / \partial t$$

$$\sigma \cdot n = -p n \text{ (suyuqlik bosimi ta'siri)}$$

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Konstruktsiya dinamikasi umumiy ko‘rinishda:

$$M \ddot{u} + C \dot{u} + K u = f_h(t) + f_g(t) + f_{other}(t).$$

bu yerda M , C , K – mos ravishda massa, dempfer va qattqlik matritsalar; $f_h(t)$ – gidrodinamik yuklama; $f_g(t)$ – gravitatsion va boshqa yuklamalar.

To‘g‘onlar uchun asosiy tekshiruvlar: ag‘darilishga qarshi barqarorlik; sirpanishga qarshi barqarorlik; poydevordagi kontakt kuchlanishlari; yoriqlanish (tortilish kuchlanishlari) va deformatsiyalar aniqlasda iborat. Barqarorlik koeffitsientlari odatda momentlar yoki kuchlar nisbatida aniqlanadi.

$$FS_{slide} = R / S$$

$$FS_{overturn} = M_{resist} / M_{overturn}$$

Xulosa. Keltirilgan gidrotexnik inshootlarning kuchlanish–deformatsion holatini gidrodinamik hisoblashning nazariy asoslarida to‘g‘onlarning suv o‘tkazgich devorida paydo boladigan dinamik bosim komponentlari kengaytirilgan ko‘rinishda bayon qilingan.

Suvning gidrostatik bosimi bilan bir qatorda oqim dinamikasi, seysmik gidrodinamik bosim, filtratsiya va pora bosimi kabi omillar konstruktsiyada hosil bo‘ladigan kuchlanishlar ham da deformatsiyalarni sezilarli o‘zgartirishi ko‘rsatildi. Gidrotexnik inshootlarning kuchlanuvchanlik–deformatsion holatini cheklangan elementlar usuli (FEM) va suyuqlik-konstruktsiya o‘zaro ta‘siri (FSI) yondashuvlari yordamida murakkab geometriya va yuklama rejimlarida ham ishonchli hisoblash natijalariga erishish mumkin. Natijada, kompleks gidrodinamik hisob gidrotexnik inshootlarning xavfsizligi va uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlashda zarur shartlarini ko‘rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg'or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>
2. Saparov, A. B., Djumanazarova, A. T., & Saparov, B. B. (2023). Methods of hydraulic calculations for operation and design of irrigation channels with earth bed. *ВЕСТНИК Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, Махсус сон*, (62), 172-176.
3. Westergaard, H.M. Water pressures on dams during earthquakes. (klassik yondashuv).
4. Сапаров, А. Б., & Исламов, К. А. (2022). Математическое моделирование процессов водораспределения (на примере головного сооружения магистрального канала Анасай). *Проблемы строительства и архитектуры*, 4(2), 116-118.
5. Bathe, K.-J. Finite Element Procedures. (dinamik va noelastik hisoblar).
6. Chopra, A.K. Dynamics of Structures. (zilzila dinamikasi va vaqt integratsiyasi).
7. Biot, M.A. General theory of three-dimensional consolidation. (poroelastiklik asoslari).

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

8. Terzaghi, K., Peck, R.B., Mesri, G. Soil Mechanics in Engineering Practice. (samarali kuchlanish va grunt mexanikasi).
9. Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media. (filtratsiya nazariyasi).
10. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
11. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
12. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).